

EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI, TURIZIMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Sodiqov Yigitali

Samarqand davlat universiteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda Respublikamizda turizmga qaratilayotgan va qaratilishi kerak bo'lgan dolzarb masalalarni o'z ichiga qamrab olgan. Hozirgi raqamlashtirish jarayonida turistik joylarda blokcheynlardan foydalanish, xavfsiz toza ekoturistik joylar ochish va ularni raqamlashtirish borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Blokcheyn, turizm, raqamlashtirish, qo'riqxonalar, ekoturizm, milliy bog'.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019-yil 5-yanvardagi PF-561 sonli Farmoni mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda tub burilishni, yangi bosqichning zaminini, turizmni istiqbolli islohotlarning sharoitlarini yaratdi. Prezident farmonida: «Mamlakatda turizmni jadal rivojlantirish, mavjud ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalanish, an'anaviy madaniy-tarixiy turizm bilan birgalikda turizmning boshqa salohiyatli turlarini – ekologik turizmni ichki, kirish va chiqish turizmini kompleks rivojlantirishning milliy va hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish» belgilangan. Bu farmon mamlakatimizda turizmning barcha turlarini bir tekis rivojlantirish masalalarini tadbiq qilishga, turizmni hududiy va mintaqaviy rivojlantirish uchun asosiy dastur bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan va «Farmon»da ekologik turizmni rivojlantirish alohida ta'kidlanganligi ham, ekologik turizmni jadal rivojlantirishning jiddiy muammolarini aniqlashimiz va bu muammolarning yechimlarini ishlab chiqishning ilmiy-amaliy tadqiqotlarini kuchaytirishimizning vaqti keldi. Hozirgi vaqtda ekologik turizm «Turizm va ekskursiya jahon kengashi»ning va «Butunjahon turizm tashkiloti»ning ma'lumotlari bo'yicha jadal rivojlanib borayotgan turizm industriyalarining biri hisoblanadi. Ya'ni ekologik turizmning jahon turizm industriyasidagi ulushi–10%dan to 20% gachani va uning yillik o'sishi 30% ni tashkil qilmoqda. Shuningdek, istiqboldagi 2020-yilgacha ekologik turizm jahon turizmida asosiy strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib boradi va albatta bu yo'nalishlar O'zbekiston Respublikasiga ham kirib keladi. O'zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi nafaqat ma'naviyatimiz, ilm-fan, madaniyat, ma'rifat, tabiatni muhofaza qilish, ekoturistlarni jalb qilish, biologik xilma-xillikni saqlash muammolarini hal qilishga balki, shu bilan birga iqtisodiy masalalarni, mahalliy xalqimizning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitini yaxshilash, yangi ish joylari bilan ta'minlash, mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sishiga katta hissa qo'shadi.

Mamlakatimiz dunyoda ekologik turizm resurslariga boy davlatlar qatorida turadi va Markaziy Osiyoda, dunyo mamlakatlarining o'zaro aloqalarini geografik jihatdan bog'lovchi davlatdir. Shu sababli ichki, xalqaro turistik oqim va ekoturistik oqim ham bizda kuchayishining juda katta, salohiyatli imkoniyatlari bor. Ekologik turizmni rivojlantirishdagi ko'plab muammolar ham mamlakatimizda ekoturizmni rivojlantirishga kirishganimizdan keyingina aniqlanmoqda. Hozirga kelib, Respublikamizda ekologik turizmni rivojlantirishda yechimlari jiddiy bo'lgan muammolari ham yuzaga chiqmoqda. Bu muammolarning birinchi navbatda o'z yechimini kutib turgani, ekoturizm uchun malakali kadrlar tayyorlash hisoblanadi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatimiz o'zining turistik potentsialiga boy, ammo mavjud imkoniyatdan to'liq foydalanmaslik holatlari, xususan ekologik turizmni ko'zga tashlanmoqda. Hozirgi kunda ekoturizm birmuncha yangi ko'rinishdir. Ko'pchilikni mamlakatimizning ekoturizm imkoniyatlari borasida to'laqonli axborotlarning etishmasligi masalasi tashvishga soladi. Ushbu mavzuda maxsus ixtisoslashgan nashrlar va saytlar kam uchraydi. Mamlakatimizda ekoturizmni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan ish-harakatlar izchil tartibda olib borilmoqda. Shunday ekan, mazkur soha rivojini yanada yuksaltirish, uni ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, ommalashtirish, tarqib qilish, shubhasiz, turizmga qiziquvchi sayyohlarni mamlakatimizga

tashrifini bir necha barobarga oshiradi. Mamlakatimiz ekoturistik salohiyati juda yuqori bo'lib, uni jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu salohiyat va imkoniyatlardan ekoturizm rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasidan oqilona foydalangan holda, tabiatga zara yetkazmagan holda rivojlantirish hamda kelajak avlodga yetkazish lozim. Shuningdek turistik tashkilotlar, turli xil qo'mitalar, fondler va mahalliy aholi bir butun bo'lib, hamkorlikda ishlashlari lozim. Hozirgi kunda O'zbekiston hududining muhofaza etilayotgan tabiiy hududlari tarkibidagi 9 ta davlat qo'riqxonasi, 2 ta milliy bog' va noyob turlarga kiruvchi hayvonlarni ko'paytirish Respublika markazi 9 ta davlat buyurtmaxonalari mavjud bo'lib, ular dunyo bo'ylab ko'pgina ekoturistlarni ohanrabo misol o'ziga tortadi. Qolaversa, Farg'ona vodiysi, Bo'stonliq, Zomin, Urgut, Kitob, Boysun, Shahrisabz kabi hududlarda tog', sport ekoturizmini rivojlantirish uchun etarli shart-sharoitlar mavjud. Respublikamizdagi 300 dan ortiq rekreatsiya ahamiyatiga ega shifobaxsh mineral yer osti suvlarining 120 dan ortig'i aholi salomatligini tiklash borasida foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019-yil 5-yanvardagi PF- 561 sonli Farmon
2. A. Nig'matov, N. Shomurodova - Ekoturizm asoslari - T.: "Toshkent- Iqbol" 2007.10-20-b.
3. A. Nig'matov. Ekologiya nima? — T.: "Turon-iqbol", 2005.90-b.
4. M. Mamanazarov. Ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari /j. Ekologiya xabarnomasi. N93, 2005. 26—27-b.
5. B. Aminov, T. Tilovov. Odam va uning salomatligi. -- T.: "O'qituvchi", 1995.124b
6. A. Ergashev. Umumiy ekologiya. — T.: "O'zbekiston", 2003.65 b
7. Pardayev M.Q. Ekologik turizm asoslari. – Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2015.95-b